

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616.366-002-089: 616.8-009.614-031.3

RUSTAMOV Sardor Ulugbek ugli

Applicant of the Department of Surgical Diseases No. 1, Transplantology and Urology

ARZIEV Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand State Medical University

CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALE INVAZIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.

For citation: Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil. Clinical rationale for minimally invasive interventions in the treatment of patients with acute cholecystitis with a high risk of surgery and anesthesia // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 52-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731654>

ABSTRACT

The results of examination and treatment of 341 patients with acute cholecystitis were analyzed. In conditions of the Charlson multimorbidity index (3.20 - 3.31) for acute cholecystitis in elderly and senile patients, the high surgical and anesthetic risk P3, P4 reaches 76.2% (according to the ASA scale) and 69.8% (according to the APACHE scale II), which dictates the priority of minimally invasive interventions at the stages of treatment. The use of minimally invasive puncture-drainage, laparoscopic and endoscopic techniques, taking into account the surgical and anesthetic risk according to ASA, APACHE II and the Charlson comorbidity index, allows for timely completion of the necessary treatment procedures, reducing the number of postoperative complications from 19.7% to 6.4%, postoperative mortality from 6.7% to 1.9%, and also reduce the length of inpatient treatment by an average of 5.5 bed days.

Keywords. Acute cholecystitis, comorbidity, diagnosis, sonographic examination, surgical and anesthetic risk, surgical tactics.

РУСТАМОВ Сардор Улуғбек ўғли

Соискатель кафедры хирургических болезней №1, трансплантологии и урологии

АРЗИЕВ Исмоил Алиевич

к.м. н, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ С ВЫСОКИМ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ

АННОТАЦИЯ

Проанализированы результаты обследования и лечения 341 пациента с острым холециститом. В условиях индекса полиморбидности Charlson (3,20 - 3,31) при остром холецистите у больных пожилого и старческого возраста высокий операционно-анестезиологический риск P₃, P₄ достигает 76,2% (по шкале ASA) и 69,8% (по шкале APACHE II), что диктует приоритетность малоинвазивных вмешательств на этапах лечения. Применение малоинвазивных пункционно-дренирующих, лапароскопических и эндоскопических методик с учетом операционно-анестезиологического риска согласно ASA, APACHE II и индекса коморбидности Charlson, позволяет своевременно выполнить необходимые лечебные процедуры, снизить число послеоперационных осложнений с 19,7% до 6,4%, послеоперационную летальность с 6,7% до 1,9%, а также сократить сроки стационарного лечения в среднем на 5,5 койка-дня.

Ключевые слова. Острый холецистит, коморбидност, диагностика, сонографическое исследование операционно-анестезиологический риск, хирургическая тактика.

RUSTAMOV Sardor Ulugbek ugli

1-son xirurgik kasalıklar,transplantologiya va urologiya kafedrası izlanuvchisi

ARZIEV Ismoil Alievich

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarkand,O'zbekiston

O'TKIR XOLESISTIT BILAN OPERATSIYA VA ANESTEZOLOGIK XAVFI YUQORI BO'LGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA MINIMAL INVAZIV ARALASHUVLARNI KLINIK ASOSLASH

ANNOTATSIYA

O'tkir xoletsistit bilan og'riqan 341 nafar bemorni tekshirish va davolash natijalari tahlil qilindi. Keksa va keksa bemorlarda o'tkir xoletsistit uchun Charlson multimorbidlik indeksi (3,20 - 3,31) sharoitida yuqori jarrohlik va anestetik xavf P₃, P₄ 76,2% (ASA shkalasi bo'yicha) va 69,8% (APACHE II shkalasi bo'yicha) ga etadi.), bu davolash bosqichlarida minimal invaziv aralashuvlarning ustuvorligini belgilaydi. ASA, APACHE II va Charlson komorbidlik indeksiga muvofiq jarrohlik va anestetik xavfni hisobga olgan holda minimal invaziv ponksiyon-drenaj, laparoskopik va endoskopik usullardan foydalanish zaruriy davolash muolajalarini o'z vaqtida yakunlash, operatsiyadan keyingi asoratlar sonini kamaytirish imkonini beradi. 19,7% dan 6,4% gacha, operatsiyadan keyingi o'lim 6,7% dan 1,9% gacha, shuningdek, statsionar davolanish muddatini o'rtacha 5,5 yotoq kuniga qisqartiradi.

Kalit so'zlar. O'tkir xoletsistit, qo'shma kasalliklar, diagnostika, sonografik tekshirish, jarrohlik va anestetik xavf, jarrohlik taktikasi.

Острый холецистит остается одним из наиболее распространенных заболеваний брюшной полости, несмотря на улучшения в хирургической помощи за последние два десятилетия. Это особенно важно для пациентов пожилого и старческого возраста, которые более подвержены операционным и анестезиологическим осложнениям. Общая летальность за последние десять лет оставалась примерно прежней, варьируясь от 5% до 8% в зависимости от вида деструктивных проявлений заболевания. Тем не менее, летальность при тяжелых случаях острого холецистита составляет от 12% до 15%.

Наличие сопутствующей патологии, которая часто имеет системный характер, является особенностью состояния практически всех пациентов пожилого и старческого возраста. Острый воспалительный процесс накладывается на уже существующую патологию, увеличивая риск операций и анестезии. Часто течение основного и сопутствующего заболевания конкурируют друг с другом. Более половины больных страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что является основной причиной сопутствующих заболеваний. Большинство пациентов (30–60 %) имеют сахарный диабет и лишний вес, часто в степени 3-

4. Кроме того, в анамнезе у 50-60% пациентов были заболевания дыхательной системы.

Изложенные выше данные подчеркивают важность своевременной диагностики деструкции желчного пузыря и прогресса в хирургическом лечении острого холецистита у пациентов пожилого возраста. Использование малоинвазивных методов хирургии может значительно снизить летальность после операции у этих больных. Такой метод может улучшить результаты лечения, уменьшить осложнения и гарантировать более быструю реабилитацию после операции. Следовательно, при лечении острого холецистита у людей пожилого и старческого возраста совершенствование диагностики и хирургического вмешательства, особенно с использованием малоинвазивных методов, должно иметь первостепенное значение.

Цель исследования. Чтобы улучшить результаты лечения пациентов с острым холециститом, у которых есть высокий риск операций и анестезии, необходимо проводить дифференцированный выбор методов хирургической коррекции, при этом отдавая приоритет миниинвазивным вмешательствам.

Материал и методы исследования. Это исследование проводилось с 2016 по 2023 год на базе хирургических отделений многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. В нем были изучены результаты обследования и лечения 341 пациента, страдающего острым холециститом. Из общего числа пациентов 137 человек (группа сравнения) были оперированы с использованием лапаротомного доступа, а 204 человека (основная группа) были оперированы с использованием малоинвазивных методов. Из последних операций 53 пациента прошли пункционно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым наведением, 105 пациентов прошли лапароскопические операции, и 46 пациентов прошли холецистэктомию через минилапаротомный доступ.

Все пациенты были старше 60 лет. 296 человек (86,8%) были в группе 60-74 лет (пожилые), а 45 человек (13,2%) были в группе 75 лет и старше (старческий возраст). В исследовании не участвовали долгожители старше 90 лет. Пациенты имели в анамнезе от двух до пяти сопутствующих общесоматических заболеваний.

Ультразвуковые и клинические признаки острого холецистита, признаки системной воспалительной реакции (например, лихорадки или лейкоцитоз), операционно-анестезиологический риск (классы P2, P3 и P4 по классификации ASA), и отсутствие положительного эффекта консервативной терапии в течение 48 часов.

В исследовании все пациенты имели сопутствующие заболевания, будь то компенсированные или взаимоотягощающие. Это усложняло течение основного заболевания, принятие решения об объеме операции и период после операции.

В группе сравнения индекс коморбидности составил 3,31, а в основной группе исследования 3,20, что означает, что показатели были идентичными. Вероятность летального исхода в условиях коморбидности можно рассчитать с помощью индекса, и при баллах 3-4 его вероятность составляет до 52% в данной возрастной категории, что подтверждает высокий риск операционной анестезии.

Сонографическое исследование желчного пузыря, окружающих его тканей, органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и брюшной полости проводилось всем 341 больным с диагнозом острый холецистит в течение двух часов от начала госпитализации. Результаты ультразвукового исследования показали, что размеры желчного пузыря в среднем составляли 119 мм (плюс или минус 14,5 мм), а ширина 38,6 мм (плюс или минус 8,3 мм). В некоторых случаях стенка желчного пузыря увеличилась более 4 мм. При последующих УЗ-исследованиях особое внимание уделяли изменениям размеров желчного пузыря и его стенки. При оценке содержимого тревожным моментом было появление «гепатизации», что всегда означало, что внутри желчного пузыря есть инфекция.

Все наши пациенты прошли ультразвуковое исследование серой шкалы. В результате было обнаружено, что у 296 больных (86,8%) были признаки острого холецистита, включая 178 (87,2%) из 204 пациентов основной исследуемой группы.

Рис. 1. Больной С. 46 лет.
Сонограмма: Острый деструктивный холецистит без внепузырных осложнений. «Двойной контур» стенки желчного пузыря.

Рис. 2. Больная А. 63 года.
Сонограмма: Острый деструктивный холецистит с перивезикальным абсцессом.

Рис. 3. Больной Ж. 51 лет.
Сонограмма: Перфорация желчного пузыря с распространенным перитонитом. Свободная жидкость в синусе Моррисона.

26 пациентам проводилось ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДГ) с использованием энергетического доплерографического картирования и цветового доплерографического картирования в непарных ветвях аорты, включая пузырную артерию, общую и собственную печеночные артерии, и чревной ствол, поскольку признаки острого холецистита были сомнительными в 16,8% случаев в основной группе исследования. Это позволило определить, существует ли воспаление в желчном пузыре, а также дать более четкий план операции. Изменения линейных скоростей кровотока в бассейне чревного ствола у пациентов без ультразвуковых признаков острого деструктивного холецистита на стадии токсемии указывают на системную воспалительную реакцию при деструктивном холецистите на стадии токсемии. Это позволило более полно оценить состояние пациента и начать лечение.

Рисунок 4. Больная С. 68 лет.
Ультразвуковое триплексное сканирование при остром флегмонозном холецистите.

Рисунок 5. Больной А. 72 лет.
Ультразвуковое триплексное сканирование при остром гангренозном холецистите.

По сравнению с нормальными значениями эти параметры показывают изменения, связанные с деструктивным холециститом:

- Диаметр чревного ствола увеличивается с $7,13 \pm 1,32$ до $8,55 \pm 1,0$.
- Объемный кровоток (V.vol) в чревном стволе увеличивается с $1258,35 \pm 14,41$ до $1965,1 \pm 27,24$.
- Скорость максимального и минимального кровотока (V.max/min) увеличивается с 100-105 м/с до 150-110 м/с.

Цветовое ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДГ) в сочетании с ультразвуковым исследованием серой шкалы значительно повышает информативность диагностики острого холецистита до 92,3%. Благодаря этому методу можно ограничить использование дорогостоящих рентгенологических методов исследования.

Результаты и их обсуждение. Всесторонняя оценка общего состояния больного была проведена для определения хирургических стратегий, прогнозирования и профилактики осложнений острого холецистита. В этой ситуации лучше всего использовать классификацию ASA (American Society of Anesthesiologists) для прогнозирования результатов операций. Больные были распределены в соответствии с классификацией ASA в зависимости от степени риска операционной анестезии.

Таблица 1

Распределение пациентов в соответствии с классификацией ASA

<u>Степень риска</u>	<u>Количество больных в группах</u>	
	<u>Основная (n =204)</u>	<u>Контрольная (n =137)</u>
II класс риска (P ₂)	56(27,4%)	25 (18,3%)
III класс риска (P ₃)	83(40,7%)	61(44,5%)
IV класс риска (P ₄)	65 (31,8%)	51 (37,2%)
V класс риска (P ₅)	-	-

В основной группе 40,7% пациентов имели третий класс ASA, а в контрольной группе 44,5%. Кроме того, было обнаружено, что 31,8% пациентов в основной группе и 37,2% пациентов в контрольной группе соответствовали IV классу риска. Это свидетельствует о том, что связанные заболевания и их осложнения были плохо контролируемы и могли представлять угрозу для жизни.

Система баллов APACHE II была использована для оценки вероятности летального исхода. Удовлетворительный вес пациентов с суммой баллов более 20 составил 49,5% в основной группе, а 53,3% в контрольной группе. По шкале APACHE II эти пациенты имели вероятность летальности до 30%.

В основной группе средний вес пациентов с суммой баллов 30 и более составил 8,8%, в контрольной группе — 8,6%, с 65% вероятностью летального исхода. Это свидетельствует о том, что малоинвазивные вмешательства должны быть приоритетными на всех этапах лечения, поскольку они могут помочь снизить риск осложнений и смертности у этих пациентов.

Основная группа состояла из 204 пациентов с острым холециститом, у которых были выполнены малоинвазивные радикальные лапароскопические операции или пунктирно-дренирующие вмешательства под контролем ультразвуковой диагностики из-за высокого риска операций и анестезии.

Пациенты с острым холециститом классов P₃ и P₄, у которых радикальное хирургическое вмешательство в виде холецистэктомии было невозможно из-за тяжелого физического состояния, прошли малоинвазивные пунктирно-дренирующие вмешательства под контролем УЗИ. Благодаря этому методу пациенты с высоким операционно-анестезиологическим риском получили хорошее лечение и меньше осложнений.

Все эти вмешательства были проведены у 53 пациентов, что составляет 25,9 процента от общего числа пациентов. Среди них 15 (7,3%) пациентов получили чрескожно-чреспеченочную пункцию желчного пузыря (ЧЧПЖП) под контролем ультразвукового исследования, а 38 (18,6%) — чрескожно-чреспеченочное дренирование желчного пузыря (ЧЧПД). Это показало, что пункция желчного пузыря проводилась у пациентов с чрезвычайно тяжелыми состояниями, что указывает на необходимость альтернативных методов лечения в тех случаях, когда радикальная хирургия не представляется возможным.

При первичной операции эффективность чрескожной-чреспеченочной пункции желчного пузыря (ЧЧПЖП) составила 88,5%. Тем не менее, с учетом повторных пункций эффективность составила 96,1%. В этой группе пациентов было отмечено одно осложнение: перфорация стенки желчного пузыря. В результате этого потребовалась лапаротомия, холецистэктомия, санация и дренирование брюшной полости. Эти данные показывают, что чрескожная-чреспеченочная пункция желчного пузыря очень эффективна в лечении острых

форм холецистита. Однако следует учитывать потенциальные проблемы и готовность к оперативному вмешательству, если они возникнут.

У 38 пациентов было выполнено чрескожно-чреспеченочное дренирование желчного пузыря (ЧЧДЖП). (рис. 6,7).

В этой группе подавляющее большинство пациентов имели показатель ASA P4, который означает, что у них есть серьезные сопутствующие заболевания с признаками декомпенсации различных систем или органов в организме. Большинство пациентов (61%) имели три или более сопутствующих заболевания. Болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной и эндокринной систем были наиболее распространенными. Согласно индексу коморбидности Charlson 7 и выше, 86,5% пациентов имели транснологические проблемы.

Рис. 6. Одновременная установка дренажа в полость желчного пузыря

Рис. 7. Эхограмма (момент пункции желчного пузыря)

У пациентов с высоким операционным риском в 11 случаях (28,9%) чрескожно-чреспеченочное дренирование желчного пузыря (ЧЧДЖП) было проведено как единственное вмешательство, без применения радикальной операции.

Способность чрескожно-чреспеченочного дренирования желчного пузыря (ЧЧДЖП) оценивали по степени устранения воспалительных проявлений как локальных, так и системных, а также изменений, происходящих в самом желчном пузыре. Следует отметить, что клинические симптомы острого холецистита, такие как боли, тошнота и рвота, исчезали в среднем на 2-3 сутки после постановки дренажа.

К 3-5 суткам после проведения чрескожно-чреспеченочного дренирования желчного пузыря (ЧЧДЖП) отмечалось уменьшение выраженности синдрома системной воспалительной реакции, а к моменту выписки, в среднем на 18-й день, лабораторно наблюдалось полное купирование воспалительных изменений. При поступлении наблюдался выраженный лейкоцитоз ($14,8 \pm 1,7 \times 10^9/\text{л}$), но на третий день после вмешательства он снизился до $11,6 \pm 1,9 \times 10^9/\text{л}$. К пятым суткам после процедуры ЧЧДЖП уровень лейкоцитоза в крови был нормализован ($9,5 \pm 1,2 \times 10^9/\text{л}$). У двух больных (5,3%) после операции возникли осложнения, в том числе кровотечение по ходу дренажа (спонтанный гемостаз), миграция дренажа из просвета желчного пузыря (не требовалось дополнительных вмешательств) и воспалительные изменения мягких тканей, окружающих дренажную трубку. Осложнения, которые наиболее часто возникали, включали воспалительные изменения мягких тканей в области дренажа.

В двух случаях возникли осложнения, требующие неотложного оперативного вмешательства. В одном из них произошло паренхиматозное кровотечение в свободную брюшную полость, а в другом случае произошла перфорация стенки желчного пузыря, при которой желчь вытекала в свободную брюшную полость. Чрескожно-чреспеченочное дренирование желчного пузыря не привело к летальному исходу.

Радикальные операции были выполнены в плановом порядке у 27 пациентов после чрескожно-чреспеченочного дренирования желчного пузыря для устранения острого холецистита и лечения сопутствующих заболеваний. Из них 16 пациентов были оперированы

лапароскопически, а 11 — с помощью мини-доступа.

Таким образом, у пациентов с высоким операционно-анестезиологическим риском (классы P3 и P4), у которых не было признаков разлитого перитонита, выполнялись пункционно-дренирующие операции под контролем ультразвукового исследования. Эти процедуры оказались завершающими у 16 (30,2%) пациентов, а у 37 (69,8%) они были первым этапом перед радикальной операцией.

В рамках эндоскопического лечения 12 пациентов получили эндоскопическую папиллотомию (ЭПСТ). Большинство пациентов были людьми пожилого возраста с классами ASA P3 и P4. ЭПСТ проводилась при механической желтухе, вызванной холедохолитиазом. Чрезкожно-чреспеченочное дренирование желчного пузыря (9 случаев) и чрескожная пункция под ультразвуковым наведением (3 случая) были выполнены в качестве второго этапа процедуры.

Внедрение минидоступа и отказ от лапароскопической холецистэктомии в этой группе больных значительно расширило возможности лечения для этих пациентов. У 151 больного (74,0%) были выполнены малоинвазивные радикальные операции.

У 105 пациентов, соответствующих классам P2-P3 по шкале ASA, были выполнены лапароскопические операции, что составило 51,5 процента. Выполнение лапароскопической холецистэктомии при высоком давлении карбоксиперитонеума у пациентов с высоким операционно-анестезиологическим риском (класс P3) может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, тромбоз легочной артерии и дыхательная недостаточность. Для предотвращения этих осложнений в нашем исследовании использовалось минимальное давление карбоксиперитонеума, составляющее 6-8 мм рт.ст. У этой группы пациентов прогнозировался риск смерти 10,5%. Тем не менее, никаких осложнений, связанных с пневмоперитонеумом, не наблюдалось во время операции.

46 пациентов (22,5%) были оперированы методом минилапаротомии. Для выполнения минилапаротомных операций использовался специальный билиарный набор инструментов, известный как «Мини-ассистент».

137 пациентов (группа сравнения) были оперированы из широкого лапаротомного доступа. Из них у 116 человек (84,6%) была проведена холецистэктомия, а у 21 человека (15,3%) была проведена холецистостомия. У 53 больных (38,7%) были проведены срочные операции. В связи с усилением интоксикации и появлением симптомов перитонита у 84 (61,3%) больных были выполнены отсроченные оперативные вмешательства на 2-3 сутки после госпитализации. В этой группе больных уровень тяжести увеличился на 6-8 баллов, при этом риск операций с использованием ASA не снизился. Традиционно у всех больных после операции степень тяжести увеличивалась на 12 баллов в первые два или три дня после операции, а затем снижалась на 2-3 дня. После операции у

11 случаев (8,0%) потребовали повторного вмешательства. Эти вмешательства были связаны с различными осложнениями, такими как эвентрация (2 случая), желчеистечение (5 случаев) и формирование гнойных осложнений (2 случая). В одном случае было проведено дренирование подпеченочного абсцесса. Из этих 11 случаев 9 человек (или 6,7%) погибли. Тромбэмболические осложнения, пневмония, сепсис и панкреонекроз были причинами смерти.

Таким образом, у пожилых и старческого возраста пациентов с высоким операционно-анестезиологическим риском были необходимы лапаротомные операции, что привело к высокой частоте послеоперационных осложнений (19,7%) и летальности (6,7%). Средняя продолжительность пребывания в больнице при традиционных операциях составила $10,1 \pm 2,3$ дня. Это побудило к пересмотру хирургической тактики и объема операций при остром холецистите у данной категории пациентов, с упором на использование малоинвазивных высокотехнологичных операций.

Для сравнения эффективности различных методов лечения острого холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста с высоким операционно-анестезиологическим риском использовались следующие критерии:

В целом после радикальных малоинвазивных операций, как при пункционно-дренирующих, эндовидеохирургических, так и минилапаротомных, наблюдается значительно более низкое количество послеоперационных осложнений (всего 6,3%), по сравнению с обычными (19,7%).

1. Конверсия — это количество случаев, когда планируемая малоинвазивная операция, такая как лапароскопическая холецистэктомия, превратилась в открытую операцию.

2. Релапаротомия — это когда требуется повторная открытая операция после первой лапаротомии или другой операции.

3: Длительность операции (в минутах): средний период времени, необходимый для проведения операции, а также для подготовки и реабилитации пациента.

4. Количество осложнений после операции — это количество проблем, возникших после операции.

5. Летальные исходы: количество смертей после операции.

6. Продолжительность пребывания в стационаре — это среднее время, проведенное пациентом в больнице после операции и до того, как он выходит из больницы.

Из проведенного исследования следует, что радикальные малоинвазивные операции, такие как пункционно-дренирующие, эндовидеохирургические и минилапаротомные, характеризуются более низкой частотой послеоперационных осложнений (6,3%) по сравнению с традиционными хирургическими методами (19,7%). Это показывает, что малоинвазивные методы лечения острого холецистита более безопасны и эффективны у пациентов пожилого и старческого возраста с высоким риском операций и анестезии.

Данные показывают, что пункционно-дренирующие операции эффективны и безопасны, особенно для пациентов с наибольшим операционно-анестезиологическим риском (P4). Даже при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний и высокого риска осложнений это подтверждает преимущества малоинвазивных методов лечения острого холецистита.

Таблица 2

Эффективность различных способов хирургического лечения острого холецистита (M±m)

<u>Показатель</u>	<u>Основная группа</u>			<u>Контрольная группа</u>
	<u>ЛХЭ (n=105)</u>	<u>ХЭ из мни доступа (n=46)</u>	<u>Пунктионнодренирующе вмешательства (n=53)</u>	<u>Традиционная ХЭ (n=137)</u>
<u>Конверсии (%)</u>	7,6%			—
<u>Релапаротомии (%)</u>		-	-	8,0%
<u>Осложнения (%)</u>	7,6%	6,5%	3,8%	19,7%
<u>Летальность (%)</u>		2,2%	1,9%	6,7%
<u>Длительность операции (мин)</u>	50±5,6	47,1±5,3	32±5,10	85±15,8
<u>Длительность койко-дня</u>	4,1±2,3	7,4±3,2	5,3±3,4	10,1±2,4

Выглядит так, как будто этот алгоритм хирургического лечения острого холецистита был разработан с учетом степени тяжести больного по шкале ASA, и он очень целенаправленный. Учитывая высокий операционно-анестезиологический риск при радикальных операциях, использование декомпрессивных чрескожных вмешательств, таких как ЧЧПЖП и ЧЧДЖП, при отсутствии перитонита и при оценке больного как P4, представляется разумным выбором. В случае механической желтухи применение эндоскопической папиллотомии (ЭПСТ) после декомпрессии желчного пузыря эффективно лечит желтуху и ее последствия. Этот комплексный подход снижает риск осложнений после радикальных операций при сохранении эффективности лечения.

Выводы.

1. При остром холецистите у больных с высоким операционно-анестезиологическим риском (P4) пункционно-дренирующие вмешательства под контролем ультразвука (УЗИ) позволяют в 67,9% случаев подготовить больных к радикальной операции, снижая класс риска до P2 или P3 при использовании миниинвазивного лапароскопического метода. Тем не менее, в 32,1% случаев эти вмешательства становятся последним вариантом лечения. Это показывает, что пункционно-дренирующие процедуры эффективны и важны в лечении острого холецистита у определенной популяции пациентов, позволяя им подготовиться к более радикальным методам лечения, а иногда и самостоятельно лечиться.

2. Чтобы эффективно проводить необходимые лечебные мероприятия, используются малоинвазивные методы, такие как пункционно-дренирующие, лапароскопические и эндоскопические процедуры, в сочетании с оценкой операционно-анестезиологического риска по шкалам ASA, APACHE II и индексу коморбидности Charlson. Это привело к значительному снижению послеоперационных осложнений с 19,7% до 6,4%, послеоперационной летальности с 6,7% до 1,9% и общего срока пребывания в стационаре с 5,5 койко-дня в среднем.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Minimally invasive technologies in the treatment of acute cholecystitis with high surgical and anesthetic risk / A. S. Ermolov, A. A. Gulyaev, P. A. Ivanov [and others] // *Surgery. Journal named after N.I. Pirogov.* - 2014. - No. 8. - S. 4-8. (in Russ).
2. Ultrasound and clinical laboratory diagnosis of true morphological forms of acute cholecystitis: the need to change the classification / I. M. Buriev, G. G. Melkonyan, N. S. Malyuga [et al.] // *Annals of Surgical Hepatology.* - 2020. - T. 25, No. 3. - P. 55-62.(in Russ).
3. Khrupkin, V. I. Comparative analysis of ultrasound diagnostic decompression interventions for acute obstructive cholecystitis in patients with high surgical and anesthetic risk / V. I. Khrupkin, A. N. Afanasyev, N. S. Glagolev // *Bulletin of the Novgorod State university.* - 2015. - T. 85, No. 2. - P. 62-67.(in Russ).
4. Yaroslavtsev, M. I. Features of the diagnosis of acute cholecystitis in various patients / M. I. Yaroslavtsev, M. A. Pakhomov, A. M. Morozov // *Forcipe.* - 2020. - T. 3, No. S. - P. 913-914.(in Russ).
5. Acute cholecystitis: predictive clinico-radiological assessment for conversion of laparoscopic cholecystectomy / Y. R. Jiang, S. J. Ahn, S. J. Choi [et al.]. - DOI 10.1177/0284185120906658 // *Acta Radiologica.* - 2020. - Vol. 61, № 11. - P. 1452-1462.
6. Factors that Predict the Need for Subtotal Cholecystectomy / A. Tang, C. M. Cohan, J. Beattie [et al.]. - DOI 10.1177/0003134820979783 // *The American Surgeon.* - 2020. - Vol. 87, № 8. - P. 1245-1251.
7. Handra-Luca A. Luschka Ducts of the Gallbladder in Adults: Case Series Report and Review of the Medical Literature / A. Handra-Luca, H. M. Ben Romdhane, S.-M. Hong. - DOI 10.1177/1066896920901334 // *International Journal of Surgical Pathology.* - 2020. - Vol. 28, № 5. - P. 482-489.
8. Open Cholecystectomy Under Local Anesthesia for Acute Cholecystitis in the Elderly and High-Risk Surgical Patients / E. M. Slama, M. Hosseini, R. M. Staszak, V. R. Setya. - DOI 10.1177/00031348211050593 // *Am Surg.* - 2022. -Vol. 88 (3). - P. 434-438.
9. Open Cholecystectomy Under Local Anesthesia for Acute Cholecystitis in the Elderly and High-Risk Surgical Patients / E. M. Slama, M. Hosseini, R. M. Staszak, V. R. Setya. - DOI 10.1177/00031348211050593 // *Am Surg.* - 2022. -Vol. 88 (3). - P. 434-438.
10. Percutaneous cholecystostomy for grade III acute cholecystitis is associated with worse outcomes / Y. Sanaiha, Y.-Y. Juo, S. E Rudasill [et al.]. - DOI 10.1016/j.amjsurg.2019.11.025 // *Am. J. Surg.* - 2020. - Vol. 220 (1). - P. 197202.

11. Single port laparoscopic cholecystectomy: technical aspects and results / M. L. Favaro, S. Gabor, R. F. P. Pedroso [et al.]. - DOI 10.1590/0102-672020180001e1388 // Arq. Bras. Cir. Dig. (São Paulo). - 2018. - Vol. 31, № 3. - P. e1388.
12. Steel P. A D. Acute Cholecystitis and Biliary Colic / P. A D. Steel, B. E. Brenner // Medscape: website. - URL: <https://emedicine.medscape.com/article/1950020-overview>.
13. The Accuracy of Point-of-Care Ultrasound in the Diagnosis of Acute Cholecystitis / C. J. Wehrle, A. Talukder, L. Tien [et al.]. - DOI 10.1177/0003134821989057 // The American Surgeon. - 2022. - Vol. 88, № 2. - P. 267-272.
14. Treatment of Acute Cholecystitis at Safety-Net Hospitals: Analysis of the National Inpatient Sample / S. Singh, S. J. Armenia, A. Merchant [et al.] // The American Surgeon. - 2020. - Vol. 86, № 1. - P. 28-34.

Статья поступила в редакцию 07.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 07.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Рустамов Сардор Улугбек угли. Соискатель кафедры хирургических болезней №1, трансплантологии и урологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. sardorbek007@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3731-1998>
Арзиев Исмоил Алиевич PhD., доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Арзиев И.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;
Рустамов С.У. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Rustamov Sardor Ulugbek ugli. Candidate of the Department of Surgical Diseases No. 1, Transplantation and Urology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. sardorbek007@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3731-1998>
Arziev Ismail Alievich PhD, Associate Professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Arziev I.A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;
Rustamov S.U. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000